
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 316.776

DOI 10.5281/zenodo.6831362

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ СЕКСТИНГА

ANALYSIS OF THE FUNCTIONALITY OF SEXTING

БЕЛЯКОВА АННА ПАВЛОВНА,

студентка,

Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации.

BELYAKOVA ANNA PAVLOVNA,

student,

Moscow State Institute of International Relations of the MFA of the Russian Federation.

В данной статье представлен анализ функциональности секстинга. Представлены определения понятий секстинг, подростковый возраст. Отмечены потенциальных объяснения того, почему некоторые прибегают к секстингу. Рассмотрены мотивы для секстинга. Выявлены и охарактеризованы функциональные черты секстинга. В результате сделан вывод о том, что секстинг можно рассматривать как немаловажный шаг на пути познания своего тела для формирующихся личностей, он также способствует пониманию себя и уже более взрослых людей, подавлявших желания (или все еще подавляющих) из-за табуированности темы секса и возможной отрицательной реакцией на различного рода эксперименты со стороны партнера в реальной жизни.

This article presents an analysis of the functionality of sexting. Definitions of the concepts of sexting, adolescence are presented. Potential explanations of why some resort to sexting are noted. The motives for sexting are considered. The functional features of sexting are identified and characterized. As a result, it is concluded that sexting can be considered as an important step towards the knowledge of one's body for emerging personalities, it also contributes to the understanding of oneself and older people who have suppressed desires (or are still suppressing) due to the taboo nature of the topic of sex and the possible negative reaction to various kinds of experiments on the part of a partner in real life.

Ключевые слова: *секстинг; месседжинг; молодежь; интеракция; сексуальное поведение; коммуникация; сексуальная удовлетворенность; интимность.*

Key words: *sexting; messaging; young adults; interaction; sexual behavior; communication; sexual satisfaction; intimacy.*

Секстинг – форма сексуальной онлайн-коммуникации, направленной на обмен текстовыми сообщениями и сексуально откровенным визуальным контентом. Само понятие «секстинг» происходит от английского «sexting» и совмещает в себе два слова «секс»

и «текст», так как изначально интернет-технологии позволяли обмениваться только текстовой информацией.

В эпоху полной цифровизации и широкого спектра технологических возможностей, секстинг начал приобретать новые формы. Теперь он подразумевает коммуникацию сексуального характера с помощью текста, смайликов, мемов, видео, или фото интимного содержания.

«Секс-позитивная» парадигма (sex positive paradigm on sexting) определяет секстинг как часть привычной коммуникации молодежи. Он стал обычным способом для людей заявить о своем сексуальном интересе друг к другу, таким образом, он нередко включается в ритуалы ухаживания. Его можно рассматривать и как стадию отношений до вступления в полноценные сексуальные отношения – некий сексуальный эксперимент для познания своей сексуальности в случае, если подросток еще не готов буквально вступить в половую связь.

С точки зрения того, как происходит развитие подростка, существует несколько потенциальных объяснений того, почему некоторые прибегают к секстингу. Здоровая часть подросткового развития включает в себя новый интерес к сексуальности, а СМИ и сверстники традиционно являются двумя основными ресурсами для подростков, пытающихся разобраться в своей зарождающейся сексуальности, отчасти потому, что подростки часто не чувствуют, что могут обратиться к взрослым с этими проблемами. В результате и СМИ, и сверстники часто играют значительную роль в формировании сексуальных установок, убеждений и ожиданий подростков, и оба источника информации могут способствовать формированию ошибочного представления о том, что «все это делают».

Подростковый возраст – это также период, в течение которого человек стремится утвердиться в качестве независимого полноценного субъекта. Секстинг способствует тому, что подростки приобретают чувство «взрослости», что они уже стали достаточно зрелыми, чтобы быть погруженными в тему, которая табуирована для младшего поколения. Этот процесс известен как эмансипация, и он связан с увеличением вовлеченности сверстников в жизнь подростков и уменьшением вовлеченности семьи. Эмансипация связана с изменением моделей использования новых медиа. Например, мобильный телефон обеспечивает подросткам больший контроль и конфиденциальность в общении со сверстниками и, таким образом, идеально подходит для содействия эмансипации подростков от родителей. В поддержку эмансипационного объяснения поведения подростков в секстинге С. Кэмпбелл и Й. Парк обнаружили, что секстинг положительно связан с использованием мобильной связи для общения со сверстниками, но отрицательно связан с ее использованием для взаимодействия с семьей [1].

Более того, опираясь на данные, полученные с помощью проведения 10 фокус-групп с 37 студентами из Мельбурна, Австралия, социологи [9] пришли к выводу, что молодые люди делают значительный акцент на согласии, взаимности и уважении, подчеркивая, что секстинг в их понимании сильно расходится с представлениями о домогательствах или насилии с помощью изображений. Получается, что в отличие от фрейма риска, который представляет все в крайне печальных красках, убеждения подростков этому конструкту не подвластны. Секстинг представляется не насилием (от которого и родители, и исследователи яростно пытаются оградить молодое поколение), а явлением, построенным не на грубости и опасности, но на доверии и согласии.

Мотивы для секстинга могут быть разными. В 2014 году американские исследователи выяснили [10], что студенты, занимающиеся секстингом, воспринимают его как неотъемлемую часть романтических отношений. Что даже более ценно, на практике секстинг часто становится первым шагом к интимным отношениям между партнерами – он символизирует готовность сторон к непосредственному половому контакту. Секстинг, таким образом, имеет некую сглаживающую натуру, обеспечивая переход от чисто платонических отношений к

сексуальным, причем переход через игру флирта, которая обеспечивает понимание того, согласен ли партнер к дальнейшему развитию событий в реальности [4].

Наиболее распространенной мотивацией для практики секстинга является просьба партнера. Другие причины включают в себя развеивание скуки или завоевание популярности среди сверстников, или подростки прибегают к этому даже потому, что «это весело и является легкой формой флирта» – причина, которая приводит к секстингу 66 % девушек-подростков и 60 % их сверстников-парней [2].

Интересен тот факт, что несмотря на то, что много исследований посвящено чувствам, которые испытывают подростки, если их сексуальный контент начинает распространяться в интернете без их согласия, всего несколько остановились на том, какие эмоции вызывает сам процесс создания этого контента. Так, Дж. Липпман и С. Кэмпбел [5] выявили, что некоторые молодые люди считают крайне приятным процессом создание сексуальных снимков или роликов. Они отмечали, что девушки не раз отмечали, что подобный процесс способствует улучшению их уверенности в себе и повышению их самооценки.

Некоторые исследования говорят о том, что практика подобной сексуальной онлайн-коммуникации в какой-то степени укрепляет отношения. «Секс-позитивная» парадигма рассматривает секстинг как форму здорового, хотя и нового выражения сексуальности и попытку увеличить и сохранить интимность в отношениях [3]. Исследователи стали рассматривать секстинг как позитивную деятельность в романтических отношениях, особенно в отношении сексуального удовлетворения. Так, было определено, что секстинг может повысить сексуальную удовлетворенность, поскольку он может служить средством сексуального общения и активности. Используя регрессионный анализ, индонезийские ученые выяснили, что секстинг в значительной степени определяет сексуальную удовлетворенность с коэффициентом детерминации 0,109, что интерпретируется как 10,9% дисперсии сексуальной удовлетворенности, объясняемой секстингом [7].

В исследовании взрослых людей, состоящих в браке и встречающихся, Т. Паркер [8] также обнаружил положительную связь между секстингом и удовлетворенностью отношениями, особенно в области консенсуса, касающегося принятия решений, ценностей и привязанности. Пары, которые занимаются секстингом, считают, что их сексуальные отношения улучшились, и что секстинг помогает лучше справляться с трудностями в их отношениях. Однако отдельное исследование, в котором изучались совместно проживающие пары, показало, что отправка откровенных изображений была связана с большей удовлетворенностью отношениями только у мужей и жен с высокой тревожностью привязанности, в то время как отправка текстовых «сексуальных сообщений» не была связана с большей удовлетворенностью отношениями.

Актуальным секс, опосредованный сетевой коммуникацией, может быть для тех, кто не может находиться рядом с любимым человеком — например, в случае отношений на расстоянии [4]. Что стало особенно актуальным из-за пандемии Covid-19. По мере распространения ограничений, связанных с коронавирусом, популярные СМИ начали сообщать о предполагаемых изменениях в сексуальном поведении, указывая на рост числа поисков порнографии в Интернете [12], продаж секс-игрушек [13], загрузок приложений для знакомств [14] и эротических постов в социальных сетях [15]. Эта закономерность, согласующаяся с общей интеграцией интернета и цифровых платформ в сексуальную жизнь людей). [6], предполагает, что, когда возможности для занятий сексом при личном контакте с партнером ограничены, для заполнения пустоты могут использоваться онлайн и «сольные» занятия.

Секстинг может еще и восприниматься как безопасный секс, так как такой вид интимной близости не приводит к беременности и заболеваниям, передающимся половым путем. Опять же этот вариант мотивации более релевантен при анализе подростковой сексуальной

активности в сети, поскольку более взрослые люди имеют уже достаточно знаний и средств для того, чтобы практиковать половую жизнь без опасений беременности.

Как уже упоминалось, секстинг может помочь и в познании своей идентичности, в частности, сексуальной, во время сексуальных экспериментов или в процессе выражения сексуальных желаний. Это не маловажный шаг на пути познания своего тела для формирующихся личностей, а также секстинг способствует пониманию себя и уже более взрослых людей, подавлявших желания (или все еще подавляющих) из-за табуированности темы секса и возможной отрицательной реакцией на различного рода эксперименты со стороны партнера в реальной жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Campbell S.W., & Park, Y.J. Predictors of mobile sexting among teens: Toward a new explanatory framework. *Mobile Media and Communication*. 2014. V. 2. Pp. 20-39. 10.1177/2050157913502645.
2. Daniel G. Renfrow & Elisabeth A. Rollo Sexting on Campus: Minimizing Perceived Risks and Neutralizing Behaviors, *Deviant Behavior*. 2014. V. 35. N. 11. Pp. 903-920. DOI: 10.1080/01639625.2014.897122
3. Döring N. Consensual sexting among adolescents: Risk prevention through abstinence education or safer sexting?. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*. 2014. V. 8(1). Article 9. URL: https://www.researchgate.net/publication/272852535_Consensual_sexting_among_adolescents_Risk_prevention_through_abstinence_education_or_safer_sexting. <https://doi.org/10.5817/CP2014-1-9>
4. Drouin Michelle & Vogel, Kimberly & Surbey, Alisen & Stills, Julie. Let's talk about sexting, baby: Computer-mediated sexual behaviors among young adults. *Computers in Human Behavior*. 2013. V. 29. A25-A30. URL: https://www.researchgate.net/publication/257252940_Let's_talk_about_sexting_baby_Computer-mediated_sexual_behaviors_among_young_adults. 10.1016/j.chb.2012.12.030.
5. Julia R. Lippman & Scott W. Campbell Damned If You Do, Damned If You Don't...If You're a Girl: Relational and Normative Contexts of Adolescent Sexting in the United States, *Journal of Children and Media*. 2014. V. 8:4. Pp. 371-386. DOI: 10.1080/17482798.2014.923009
6. Nixon P.G. & Düsterhöft I.K. (Eds.). *Sex in the digital age*. Routledge. 2018. URL: https://www.researchgate.net/publication/322020156_Sex_Education_in_the_Digital_Age.
7. Oriza Imelda & Hanipraja, Magdalena. (2020). Sexting and Sexual Satisfaction on Young Adults in Romantic Relationship. *Psychological Research on Urban Society*. URL: https://www.researchgate.net/publication/342516953_Sexting_and_Sexual_Satisfaction_on_Young_Adults_in_Romantic_Relationship. 3. 10.7454/proust.v3i1.61.
8. Parker M. Kids These Days: Teenage Sexting and How the Law Should Deal with It. 2009. URL: http://works.bepress.com/michael_parker/1, accessed 3/10/12.
9. Roberts, S & Ravn, S 2020, 'Towards a sociological understanding of sexting as a social practice: a case study of university undergraduate men', *Sociology*, V. 54. N. 2. Pp. 258-274. <https://doi.org/10.1177/0038038519864239>.
10. Strohmaier, Heidi & Murphy, Megan & DeMatteo, David. Youth Sexting: Prevalence Rates, Driving Motivations, and the Deterrent Effect of Legal Consequences. *Sexuality Research and Social Policy*. 2014. V. 11. Pp. 245-255. 10.1007/s13178-014-0162-9.
11. Zane Z. The psychological reasons you're horny as hell during the coronavirus quarantine. *Men's Health*. 2020. URL: <https://www.menshealth.com/sex-women/a31897503/horny-quarantine-coronavirus-covid-19>.
12. Adult Playfulness and Relationship Satisfaction: An APIM Analysis of Romantic Couples Request PDF. URL: <https://www.pornhub.com/insights/coronavirus-update-april> (дата обращения 13.06.2022).
13. Sex Toy Sales Are Skyrocketing During the Coronavirus Pandemic. URL: https://www.vice.com/en_us/article/y3m9bw/sex-toy-sales-up-during-coronavirus-covid-19-pandemic (дата обращения 13.06.2022).

14. URL: <https://www.kansascity.com/news/coronavirus/article242083236.html> (дата обращения 13.06.2022).

15. Why the Coronavirus Quarantine Is Making You Horny: Expert Explains. URL: <https://www.menshealth.com/sex-women/a31897503/horny-quarantine-coronavirus-covid-19/> (дата обращения 13.06.2022).

© *Белякова А.П., 2022.*